

बिहार में पर्यटन क्षेत्र में भविष्य का विकल्प – इस्कॉन (ISKCON)

1सुप्रिया सृष्टि, 2रघुबर प्रसाद सिंह

1शोधार्थी, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा

Email- shristisupriya@gmail.com

2शोधार्थी, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा

Email- rrajji4@gmail.com

सारांश:-प्रस्तुत शोध आलेख में पर्यटन की महत्वता को समझते हुए बिहार में पर्यटक के लिए नए अवसरों की खोज का अध्ययन किया गया है साथ ही बिहार में धार्मिक स्थल की वास्तुकला को परिभाषित करने का एक प्रयास किया गया है। बिहार हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और इस्लाम जैसे विभिन्न धर्मों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। कई पर्यटक अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए बिहार की यात्रा करते हैं। दरभंगा जैसे छोटे जिले में पर्याप्त समृद्धि होने के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में इसे अनदेखा किया जाता आ रहा है, यहां उचित अवसर प्राप्त नहीं है। इसका प्रमुख कारण है, यहां की वास्तुकला की समृद्धि स्थानीय स्तर तक ही सीमित है, जिसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पसंद करने के लिए यहां की कलाओं की जानकारी पूरे देश में पहुंचाई जा सके और इसी चुनौती को समझते हुए इस शोध में प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन विकास योजनाओं का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र दीर्घकालीन सफलता का सूचक है और प्रमुख हित धारकों के सहयोग को प्रोत्साहित करता है। पर्यटन के संदर्भ में राष्ट्रीय से क्षेत्रीय स्तर तक आने वाले भविष्य की समीक्षा आवश्यक हो गई है क्योंकि पर्यटन स्थानीय विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देता है।

प्रमुख शब्द : पर्यटन, धार्मिक स्थल, वास्तु कला, विरासत, संस्कृति।

परिचय:-

पर्यटन अर्थव्यवस्था का एक निर्यातोन्मुख सेवा क्षेत्र है जहां कुशल, अकुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए स्वतंत्र रोजगार के अवसर का निर्माण किया जा सकता है। यह मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक राज्य से दूसरे राज्य, और देश को विदेशों की संस्कृति से जुड़ने का उसे समझने का अवसर देता है। पर्यटन वह यात्रा है जिसका उद्देश्य प्राचीन काल में धार्मिक संस्कृति से जुड़ा था, जो आज ज्ञान और मनोरंजन का भी एक प्रमुख साधन है। संत अगस्टिन के शब्दों में पर्यटन की विशेषता बताते हुए यह कहा गया है कि बिना विश्व दर्शन ज्ञान अधूरा है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार पर्यटक वह लोग हैं, जो मनोरंजन व्यापार आदि उद्देश्यों से ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष के लिए यात्रा करते हैं। प्राचीन काल से ही विकास सुख और शांति तथा संतुष्टि के लिए पर्यटन को जरूरी बताया गया है। हमारे देश के ऋषि मुनि भी इसके उदाहरण हैं।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध गुणात्मक और वर्णनात्मक आधार पर है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों को स्रोत बनाया गया है।

- प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत अवलोकन पद्धति अपनाई गई है।
- द्वितीयक आंकड़ों के लिए प्रमुख नीति पत्र, संबंधित शोध की समीक्षा, मैगजीन, पुस्तक, समाचार पत्र इत्यादि की मदद ली गई है।

बिहार के संबंध में पर्यटन की स्थिति

पूर्वी भारत में 94563 वर्ग किलोमीटर में फैला बिहार दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए स्थानों में है, जिसका इतिहास 3000 काल प्राचीन है, जिसकी क्षेत्रफल भारत की 2.46 प्रतिशत है। विश्व पर्यटन केंद्रों में बिहार अपना एक अलग पहचान रखता है। भारत भ्रमण पर आने वाला हर छठा विदेशी पर्यटक बिहार की यात्रा करने को उत्सुक रहता है। हर साल लगभग 70 हज़ार पर्यटक बिहार आते हैं।

बिहार राज्य में कुल पर्यटकों की संख्या-

वर्ष	पर्यटकों की कुल संख्या	विदेशी पर्यटक की कुल संख्या
2001	614 6841	85673
2005	694 4006	6321

2010	1658 3411	50686
2015	2895 2855	9237 37

प्राचीन काल से ही अपनी समृद्ध संस्कृति, विभिन्न संस्कृति, धर्मस्थल, ऐतिहासिक संपन्नता, भौगोलिक भिन्नता तथा प्राकृतिक संपदा के लिए बिहार देश दुनिया को आकर्षित करता आ रहा है। प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ के बाद उत्तर भारत में दूसरा सबसे बड़ा बजट वाला महावीर मंदिर, पटना है।

बिहार सरकार पर्यटन विभाग द्वारा यहां 7 पर्यटन परिपत्रों को चिन्हित किया गया है।

- बौद्ध परिपथ-राजगीर, नालंदा, पटना आदि
- सूफी परिपथ- राजगीर, नालंदा, पटना आदि
- जैन परिपथ-चंपारण मंदार पावापुरी आदि
- राजनगर परिपथ-सीतामढी दरभंगा बक्सर आदि
- शक्ति परिपथ-आमी उज्जैन थावे आदि
- सीख परिपथ-लक्ष्मीपुर गया सासाराम आदि
- गांधी परिपथ-मोतिहारी भित्तिहारवा आदि

पर्यटन के बहुत से प्रकार हैं सृजनात्मक पर्यटन मनोरंजन यात्रा शीतकालीन प्रकृति यात्रा सामूहिक पर्यटन आदि परंतु ब्रिटेन के इन प्रकारों में स्थानीय स्तर पर धार्मिक परिवर्तन कहीं पीछे छूटता जा रहा है।

उपयुक्त परिपथ में रामनगर परिपथ के अंतर्गत आने वाला एक पर्यटन परिपथ दरभंगा है जो यहां के महाराज रामेश्वर सिंह द्वारा निर्मित किला दरभंगा राज पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों के लिए अहम स्थान रखता है। उत्तर बिहार में बागमती नदी तट पर बसा दरभंगा जिला के अंतर्गत दरभंगा मधुबनी और समस्तीपुर आते हैं दरभंगा के विकास के आधुनिक परिवेश का विकास का काल मुगल व्यापारी और वहीं वार्ड शासकों के काल से देखा जाता है स्रोतों के अनुसार आर्यों की विधि शाखा ने मिथिला नगर की स्थापना की यहां धर्म और संस्कृत बहुत ही माननीय है, जिसका उदाहरण यहां के प्रमुख धार्मिक स्थल है। परंतु आधुनिक परिवेश के अंतर्गत संग रचनात्मक रूप से बदलते हुए पर्यटन संरचना में इन धार्मिक स्थलों की जगह आधुनिक इमारतों ने ले ली और यह स्थली मुश्किल से ही स्थानीय लोगों के बीच अपनी प्रसिद्धि बनाया हुआ है। इस प्रसिद्धि को क्षेत्रीय स्तर से उठाकर राज्य की सीमा से बाहर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की

आवश्यकता है। और इसी क्षेत्र में बिहार के लिए सुनहरे अवसर के रूप में उगता हुआ सूरज इस्कॉन दरभंगा को देखा जा सकता है।

कृष्ण भावना मृत संघ एक परिचय

अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामय संघ की स्थापना ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 13 जुलाई 1966 में न्यूयॉर्क में की गई थी जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत दुनिया भर के सैकड़ों संरक्षण और मंदिर (ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, यूके, इटली आदि) आते हैं।

वर्तमान आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में इस्कॉन मंदिर की संख्या 800 है साथ ही भारत में इसकी संख्या 150 है। गुरु के प्रकाशन और हरे कृष्ण भजन का नाम करते हुए कृष्ण की चेतना का प्रसार करना इस समूह का प्राथमिक उद्देश्य है साथ ही इस्कॉन के अंतर्गत 1 लाख स्वयंसेवकों की शृंखला है जो लगातार विकसित हो रही है साथ ही दुनियाभर में मानवता के बहुआयामी कल्याण के उद्देश्य से कार्य करती है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, भूख, पर्यावरण, स्वास्थ्य और अन्य जनकल्याण क्षेत्रों में विकराल चुनौतियों का समाधान करना है। इस्कॉन संगठन वैष्णव बाद का अनुसरण करते हुए विकराल चुनौतियों का समाधान करना है। इस्कॉन संगठन वैष्णव बाद का अनुसरण करते हुए मानव कल्याण का कार्य करता है।

इस्कॉन दरभंगा

इस्कॉन मंदिर दरभंगा बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण बलराम और राधा का मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 1814 में दरभंगा राज के वंशज भुनेश्वर सिंह द्वारा किया गया है जिसे 2021 के मार्च महीने में इस्कॉन को समर्पित किया गया। पूरे उत्तर बिहार का यह प्रथम मंदिर है जिसे अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा ग्रहण कर मान्यता दी गई है। श्री राधा कृष्ण बलराम मंदिर जिसे इस्कॉन दरभंगा नाम से जाना जाता है। बिहार के राज्य के अंतर्गत दरभंगा जिले में न्यू कॉलोनी शुभंकरपुर वार्ड 8 महाराज जी पुल के पास दरभंगा टावर से 1.2 कि.मी की दूरी पर अवस्थित है।

दरभंगा इस्कॉन मंदिर की वास्तुकला

प्रकृति की गोद में बसा है मंदिर प्रांगण बिहार में वास्तुकला की अनुपम समृद्धि को बतलाता है। इस मंदिर का निर्माण कला नव वैदिक और पारंपरिक वास्तुकला का मिश्रण बतलाते हुए यहां के उत्कृष्ट कला समृद्धि को बतलाता है। इस मंदिर को विद्रोह के रूप में पहले मंजिल पर डिजाइन किया गया है जो बरामदा पटेल मैदान और स्तंभों से परिपूर्ण है। आम के बगीचों के बीच प्राकृतिक रूप

से परिपूर्ण मिथिला का प्रसिद्ध बागमती नदी के तट पर प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित है जो मंदिर की शोभा बढ़ाती है। मंदिर की भव्यता उसके विशाल प्रांगण का स्वरूप दूर से ही देखा जा सकता है। मंदिर का आरंभ उसके प्रवेश द्वार से शुरू होता है। इसके अनोखी वास्तुकला का आरंभ इसकी जमीनी स्तर से ऊंचाई पर है अर्थात इस मंदिर की आधारशिला पहली मंजिल से होती है और भूतल पर गोलाकार गुंबद की तरह आने जाने के लिए रास्ता है।

मंदिर की सुंदरता का प्रतीक यहां की सीढ़ियों से ही आरंभ हो जाती है जो गोलाकार किसी भूल भुलैया जैसी प्रतीत होती है। इन सीढ़ी को पार कर मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही एक बहुत बड़ा घंटा देखा जा सकता है जिसकी ध्वनि कि श्वर धन की गूंज बहुत दूर तक जाती है जो मन के साथ-साथ आत्मा को भी शांति देती है। इस प्रांगण को पार कर पटेल मैदान है जो चारों ओर से खंभे के सहारे घिरा है परंतु बहुत ही प्राचीन होने के कारण इसकी दीवारें कमजोर हो चुकी है। यहां से सीधे मंदिर का मुख्य हिस्सा आरंभ होता है जिसकी शुरुआत सुंदर रचना से परिपूर्ण खंभों से होती है। मंदिर की बाहरी सुंदरता को पीछे छोड़ते हुए प्रमुख हॉल में पहुंचने पर दाहिने और प्रभु श्रीला

प्रभुपाद की छायाचित्र विराजमान है जहां भक्तों द्वारा इनकी पूजा की जाती है। इस हॉल के चारों ओर श्रीकृष्ण संबंधित आरतियां मंत्र और श्लोक के छायाचित्र को लगाया गया है इस हॉल के बाहर और दाहिनी ओर 2 कमरे हैं। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां का एक कक्ष पुजारियों और दूसरा कक्ष भगवान था रसोईघर था जो कि अब रखरखाव में कमी और जर्जर ता होने के कारण रहने योग्य नहीं है। आगे बढ़ते हुए भव्य भगवान कक्ष है जिसकी सुंदरता इसके फर्श पर अंकुरित डिजाइन से शुरू होती है। भगवान कब्ज के ऊपर चित्रकारों द्वारा हस्त निर्मित चित्र को बनाया गया है साथी मंदिर से संबंधित कुछ प्राचीन जानकारियों को एक शिलालेख पर अंकित

किया गया है। मंदिर के भगवान कक्ष में यहां के पुजारियों और सदस्यों के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं है परंतु यहां का दृश्य बाहर से ही मनोरम है जहां से प्रभु के दर्शन होते हैं। प्राचीन पत्थरों पर उकेरी कला से निर्मित आसन पर विराजमान मध्य भाग में श्रीकृष्ण दाएं और बलदाऊ और बाएं और श्री राधा का प्रतिमा विराजित है। प्रतिमा के पीछे लगी छतरी पर कृष्ण लीला से जुड़ी चित्र इसकी सुंदरता को बढ़ाता है यह पर्दा हर रोज अनेक लीलाओं का उपनिवेश करते हुए बदला जाता है।

मंदिर के नियमित कार्यक्रम

प्रातः 4:30 से 5:30 तक मंगल आरती नरसिंह आरती तुलसी आरती तथा अन्य प्रार्थना।

प्रातः 7:15 से 9:00 बजे तक श्रृंगार दर्शन प्रभुपाद पूजा कथा श्रीमद् भागवत प्रवचन।

संध्या 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक संध्या आरती कीर्तन तथा भगवत गीता प्रवचन।

मंदिर में दर्शन का समय सुबह 7:15 से अपराहन 1:00 बजे तक और संध्या 4:15 से रात्रि 9:00 तक।

मंदिर के प्रांगण में आगे और पीछे की ओर बढ़ते हुए नए रसोईघर का निर्माण किया गया जहां संभवत ही भगवान के भोग और महाप्रसाद का निर्माण किया जाता है साथ ही इस्कॉन संघ के सदस्यों के लिए आश्रय का तत्कालीन व्यवस्था है मंदिर के इस हिस्से में आम भक्तों का प्रवेश वर्जित है। मंदिर का आखरी पर आओ जो कि अपने आप में प्रमुख है वह है यहां की छोटी सी उपवन जो हमारी प्रकृति में हरियाली की महत्व को बतलाता है।

मंदिर सप्ताह के सभी दिन खुले होते हैं।

सामाजिक सेवा

यहां हर रविवार भक्तों के बीच महा प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण होता है। कुवैत के समय जनकल्याण में सहयोग देते हुए इस्कॉन दरभंगा के सदस्यों के द्वारा जरूरतमंदों को भोजन के रूप में सहायता प्रदान की गई थी।

विशेषताएं

- यहां के भक्तों के लिए मंदिर के हॉल हमेशा खुले होते हैं जहां भक्त हरि नाम जप कर सकते हैं।
- प्रत्येक रविवार को विशेष अतिरिक्त कार्यक्रम होता है जहां संध्या 6:00 से 8:00 बजे तक कीर्तन आरती और प्रवचन तथा महा प्रसाद की व्यवस्था की जाती है।
- हॉल में विभिन्न आरतीयो ओ की छाया चित्र।
- इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद की पुस्तकें स्टॉल शनिवार और रविवार संध्या 4:00 बजे से लेकर रात्रि 9:00 बजे तक के लिए उपलब्ध रहता है।
- शनिवार और रविवार को संध्या 4:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक प्रसादम काउंटर जहां मिठाई नमकीन और समोसे होते हैं।
- हर संध्या आरती के बाद प्रसादम की व्यवस्था।
- नगर संकीर्तन।

उत्सव समारोह

रामनवमी नरसिंह जयंती जन्माष्टमी राधा अष्टमी एकादशी बलराम जयंती झूलन उत्सव रथयात्रा दीपोत्सव बैकुंठ नित्यानंद एकादशी गौरा पूर्णिमा इत्यादि।

निष्कर्ष:-

इस शोधपत्र से प्राप्त जानकारी बताता है बिहार एक संभावित पर्यटन स्थलों में धार्मिक स्थल के रूप में इस्कॉन प्रमुख स्थान बन सकता है। परंतु यहां की भवने बहुत ही प्राचीन और क्षतिग्रस्त है साथ ही यहां सुरक्षा और स्वच्छता का अभाव है। जिसकी रखरखाव का निजी स्थानीय निकायों द्वारा प्रयास किया जाता है परंतु इसे सरकारी संरक्षणता की भी आवश्यकता है। अतः सरकार को चाहिए की प्रत्येक क्षेत्र में भविष्य को देखते हुए अन्य स्थलों के साथ-साथ धार्मिक स्थलों का भी विस्तार करें तथा इससे संबंधित सुरक्षा और रखरखाव पर निर्णय करें। वास्तव में किसी क्षेत्र राज्य या देश का विकास का सूचक उसके पर्यटन उद्योग के आधार और आकार पर निर्भर करता है बिहार में पर्यटकों की संख्या में इजाफा लाने के

लिए सरकारी प्रयास किए गए हैं जिसके अंतर्गत प्रमुख पर्यटन सर्किट में परिवर्तन सुविधा का विस्तार होटल विशेषता बजट होटल विस्तार निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन वायु परिवहन का आरंभ जैसे अहम प्रयास शामिल है परंतु एक राज्य स्तर पर यह प्रयास जितना सफर लगता है उतना ही दरभंगा जैसे जिलों में यह जमीनी स्तर पर आज भी अभावग्रस्त ही लगता है मूलतः इस्कॉन जैसे धार्मिक स्थलों के लिए। पर्यटन के द्वारा एक राज्य और राष्ट्र स्तर पर मांग का उत्पादन बढ़ता है जिसके परिणाम स्वरूप उद्योग इस मांग को पूरी करने के लिए अधिक उत्पादन करते हैं और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है साथी वैश्विक मानकों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। अतः देश में बढ़ते धार्मिक पर्यटन के भविष्य को देखते हुए राज्य स्तर, जिला स्तर पर इस्कॉन जैसे धार्मिक स्थलों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए जो आने वाले कल में पर्यटन के क्षेत्र में उभरकर राष्ट्र की आय निर्मित करता है।

संदर्भ सूची

1. भक्ति आर्ट ऑफ ईटरनल लव।
2. कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति।
3. कृष्ण की ओर।
4. रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म।
5. पर्यटन सांख्यिकी पुस्तिका।
6. एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस ऑफ इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लीकेशन या इनोवेशन इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (आईजेएआईईएम), खंड 2, अंक 12, दिसंबर 2013 3।
7. पर्यटन और गरीबी में कमी के बीच, यात्रा अनुसंधान जर्नल, 47, 94-103 मोडेस्ट, एन.सी. (1995)।
8. बिहार राज्य, भारत में पर्यटकों के आगमन का अनुभवजन्य मूल्यांकन। क्रोज़, आरा, और वेनेगस, एमा (2008), संयोग और कार्य-कारण।